

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

PARQUES LINEARES NO ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Luzia Costa Becker

20 de junho de 2024.

Resumo

As alterações climáticas geradas pela emissão de gases de efeito estufa (GEE) devido a atividades como desmatamento, transporte, consumo de energia, geração e disposição de resíduos são a principal causa de eventos extremos que atingem várias regiões no mundo. Parte da Agenda 2030, o ODS 13 trata da necessidade de adotar mundialmente medidas urgentes para minimizar ou mesmo acabar com as mudanças climáticas. O Plano de Ação Climática tem sido adotado em vários países com o objetivo de identificar e estabelecer medidas prioritárias concretas de redução de emissões de GEE, de mitigação e de adaptação social, econômica, ambiental e territorial. No caso das áreas urbanas, várias cidades buscam soluções baseadas na natureza. É o caso dos parques lineares adotados no enfrentamento de problemas decorrentes da mudança climática, recuperando a vegetação no entorno de rios e lagos, o plantio de mais árvores nas ruas e a formação e recuperação de bosques.

Antecedentes

Cientistas dedicados às questões climáticas demonstraram que as pessoas são as responsáveis pelo aquecimento global dos últimos 200 anos (ONU: 2024). Desde o século XIX, apesar das mudanças naturais ocorrerem devido a variações na atividade solar ou a grandes erupções vulcânicas, são as atividades humanas o principal fator de mudança, principalmente por conta da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Como consequência, observa-se variações de temperaturas, ilhas de calor, eventos de seca extrema, escassez de água, incêndios graves, aumento do nível médio do mar, inundações, tempestades catastróficas, deslizamentos, derretimento dos polos e diminuição da biodiversidade.

O combate às mudanças climáticas se converteu no ODS 13 da Agenda 2030 (ONU: 2015) que tem como metas ações para reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais; integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação da mudança do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce; promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz (CNM: 2024). Destaca-se ainda a implementação

do compromisso assumido pelos países desenvolvidos, partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas, sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) com a meta de mobilizar conjuntamente US\$ 100 bilhões por ano a partir de 2020 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação, e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível. O ponto central desse objetivo reside nessa Convenção da ONU como norteador das ações dos países. Nesse contexto, as cidades ocupam papel de destaque já que tendem a ser os locais de maior emissão de GEE causado pelas atividades antrópicas e onde muitos dos impactos ocorrerão. Segundo o relatório Mundial das Cidades 2022, a população mundial será 68% urbana até 2050 (ONU-Habitat:2022), sendo que a maior parte das construções se concentrará em cidades localizadas na África, Ásia e América Latina. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2019), 17 dos 50 países mais vulneráveis às mudanças climáticas são latino-americanos, onde o fenômeno é particularmente agudo.

A maioria das cidades ainda desconhece a vulnerabilidade dos lugares e de suas populações, e não possui sistemas eficientes de planejamento, gestão e avaliação de riscos (Marandola Jr., 2013, p. 12). São inúmeros os desafios, em especial para as cidades mais vulneráveis, que já sofrem com assentamentos urbanos informais densamente povoados, muitos localizados em áreas de risco de deslizamentos e inundações (Caldas et. al: 2020). A mudança climática se soma como um fator adicional às vulnerabilidades pré-existentes, e a ocorrência de eventos climáticos extremos já demonstram que as cidades deverão se preparar para serem mais resilientes. Além de mitigar a crise climática, aceitando-a como realidade, há que compreender os caminhos para se adaptar a ela. O enfrentamento das mudanças climáticas passa assim pela mitigação, que são ações que visam diminuir as emissões dos GEE; e pela adaptação, que está relacionada às medidas para adaptar os setores da sociedade, sendo na sua maioria relacionadas à melhoria da infraestrutura e recuperação de áreas degradadas, como a criação de infraestrutura verde e adaptação baseada na natureza (Caldas et. al, 2020).

Resultados

Enquanto Soluções Baseadas na Natureza – SbN [1], os parques lineares, adotados no enfrentamento de problemas decorrentes da mudança climática, são potenciais em resgatar e preservar os fundos de vales de usos inadequados, requalificando o espaço, admitindo o uso para reservação em áreas sujeitas a alagamento e a combinação com

outras SbN com incremento de vegetação, favorecendo a biodiversidade, aumentando a resiliência a eventos extremos e a mitigação climática (Gallardo Raimundo: 2023). Podendo desempenhar um papel de recuperação na situação de degradação de fontes hídricas, além de se converter numa barreira física que se contrapõe à expansão irregular urbana, o parque linear promove proteção dos cursos de água. Ele ajuda na preservação dos recursos naturais, provendo áreas permeáveis ao longo das margens de corpos d'água bem como favorecendo a reintrodução de espécies vegetais nativas nas áreas degradadas. Auxilia ainda na estabilização e proteção das margens e na drenagem e limpeza do solo e das águas, propiciando habitat natural para a fauna, minimizando a erosão das margens, o assoreamento dos rios e as enchentes (BARRETO & DIEB, 2017). Junto disso, o conteúdo estético e paisagístico do parque linear promove o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, propicia uma nova conexão com a natureza, o que gera novos comportamentos sociais e uma revalorização do meio ambiente como um bem de todos os cidadãos a ser preservado.

No Brasil, algumas políticas públicas foram aprovadas visando o aumento da resiliência urbana, com destaque para a Política Nacional para as Mudanças Climáticas (Lei Federal 12.187/2009) e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal 12.608/2012). Ambas indicam a criação de sistemas de informações e monitoramento de desastres urbanos com atuação articulada entre estado e municípios; abordagem sistêmica e preventiva das ações; planejamento com base em pesquisas sobre áreas de risco nas cidades e ampliação da participação da sociedade. Porém, poucos instrumentos e ações foram concretizados, de modo a alterar as condições das comunidades afetadas (Peres; Shenk: 2024).

O município de Porto Alegre preparava-se para finalizar seu Plano de Ação Climática [2] o que permitiria prevenir tragédias como a ocorrida no mês de maio (Filho: 2024). Além da capital, quase 95% das cidades do estado do Rio Grande do Sul foram atingidas pelas intensas chuvas com conseqüente alagamentos. Segundo o relatório da Defesa Civil, 471 das 497 cidades gaúchas foram afetadas pelas tempestades – o equivalente a 94,77% do total. Ou seja, somente 26 cidades não tiveram nenhum impacto relacionado às chuvas (CNN Brasil: 2024).

Outras capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife já têm planos de Ação Climática, assim como grandes metrópoles ao redor do globo, como

Paris e Nova York. Alguns municípios brasileiros como Curitiba (cujo Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas é de 2018) vem implementando ações como Amigos dos Rios, 100 mil árvores, Reserva Hídrica do Futuro e os futuros Inter 2 e BRT elétricos o que rendeu à capital paranaense o título de Cidade Mais Inteligente do Mundo 2023 (Prefeitura, 2024).

Cidades propensas a inundações como Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, apostam nas SbN apresentando o parque linear como medida eficaz. O parque Linear Via Verde, rodeado por uma trilha para caminhadas e equipado com quadras esportivas, academia, pista de skate e outras opções de lazer, foi desenvolvido e projetado (inspirado em espaços similares de Nova Iorque e Holanda) para inundar propositalmente em dias de chuva intensa, funcionando como um reservatório temporário para a água do rio. Esse sistema previne que as enchentes do rio Itapocu, que atravessa a cidade, atinjam ruas e residências. Os equipamentos implantados são de metal, plástico ou concreto, podendo, a partir do momento em que o rio baixa, ser higienizados e reutilizados sem maiores prejuízos (Caroline, 2024).

O município de Conceição do Mato Dentro, no estado de Minas Gerais, impactado por grandes projetos minerários, que colocam em questão a segurança hídrica da região (Becker: 2023), adverte no seu Plano Diretor a necessidade de ser instituídos mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa (Lei complementar: 2020).

Nesse sentido, a proposta CMD-CidadeCriativa (Becker: 2017) tem como principal ação revitalizar e transformar os córregos fundacionais do Vintém, Cuiabá e Lava-pés, em cujas margens nasceu a cidade, em um parque linear e posteriormente em uma rota turística. Para tanto, propõe a realização de um diagnóstico socioambiental e um prognóstico (plano de ação) envolvendo a comunidade do entorno da microbacia especialmente os jovens com atividades de educação ambiental. O parque Linear da Prainha [3] está previsto para fazer parte do Programa de Parques Lineares, enquanto SbN e estratégia de adaptação às transformações climáticas para o município, com o objetivo de revitalizar os cursos d'água; conjugar expansão e conservação da permeabilidade; combater as enchentes; implementar a lei de saneamento básico; criar um programa habitacional para transferir população da área de risco para habitações seguras; criar áreas de lazer, esportes e cultura.

Nesse processo, em vez de privilegiar a expansão da infraestrutura urbana e promoção

de vias que atendam principalmente os veículos motorizados, priorizar o desenvolvimento do componente de infraestrutura verde e do transporte alternativo, evitando a canalização e a contenção dos córregos ou afluentes para dar lugar à expansão da infraestrutura viária. Várias outras ações estão sendo desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil – OSCs [4] com recurso de emenda impositiva do legislativo de Conceição do Mato Dentro. Tais ações permitem requalificar as áreas livres dos córregos, trazer mais qualidade de vida à população local, incentivar o comércio e se tornar um ponto atrativo para visitantes e turistas.

Considerando os objetivos do ODS 13 (ONU: 2015), dentre outras, tais ações buscam reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais; melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação da mudança do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce; promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz. Nestes termos, no ano de 2024, o executivo municipal promoveu a oficina “Análise de risco e viabilidade climática de Conceição do Mato Dentro” (Prefeitura CMD: 2024) dando prosseguimento a iniciativa Carbono Zero da empresa de mineração Anglo American (ICLEI: 2021). Contudo, a pesquisa realizada para elaboração desse Policy brief, revela a falta de articulação eficiente da gestão local para que as iniciativas das OSCs, empresas, universidades e outras instituições locais e internacionais avancem de forma complementar no enfrentamento das questões climáticas.

Recomendações

Para enfrentar a mudança climática no nível local recomenda-se:

- Identificar as cidades e áreas mais prioritárias e vulneráveis para ação imediata. Cidades costeiras, comunidades carentes de infraestrutura básica e assentamentos localizados em áreas de risco tendem a ser as mais vulneráveis;
- Priorizar o atendimento dos grupos da população mais vulneráveis (crianças, mulheres, idosos, desnutridos e pessoas doentes ou imunocomprometidas) inserindo-os no processo de elaboração e implementação dos projetos de parque lineares;
- Emprego da tecnologia para mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. Mitigação: implementação de alternativas mais eficientes em diversos setores (transportes, energia, gestão de resíduos, segurança, etc.) e contabilização dos

inventários realizados nas cidades. Adaptação: aumentar a rapidez e confiabilidade em termos de medidas preventivas e de resposta pós-crisis.

- Maior difusão e implementação de soluções baseadas na natureza como importante estratégia, tanto para mitigação como para adaptação das cidades, que devem ser priorizadas principalmente nas regiões e cidades mais vulneráveis (Caldas et. al, 2020).
- Promover campanhas de conscientização sobre as mudanças climáticas bem como envolver a população em geral na elaboração do Plano de Ação Climática.

Considerações Finais

No contexto da urbanização crescente, os espaços verdes assumem aspectos não só ambientais, mas de função social, econômica e cultural; e são estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas, preservação e recuperação ambiental. O Plano de Ação Climática tem sido adotado em vários países pois além de identificar as consequências e os riscos que os eventos climáticos podem trazer para as regiões, apresentam medidas para promover a adoção de energias renováveis e a proteção das áreas e ecossistemas naturais. No caso das áreas urbanas, uma das SbN é o parque linear. Ainda que fragmentadas, florestas urbanas são capazes de reduzir a temperatura do ar, aumentar a umidade, interceptar a radiação solar e facilitar a ocorrência de ventos leves próximos à superfície colocando-se como estratégias locais de enfrentamento das mudanças climáticas. O valor histórico-cultural e natural de alguns cursos d'água, como o projeto Córregos Fundacionais de Conceição do Mato Dentro, tombado como patrimônio histórico, cultural e natural (Lei Municipal 2.475/2023), torna-o ainda mais estratégicos no processo. Nesse sentido, os gestores públicos devem assumir boa parte da responsabilidade visto ser urgente a mudança de paradigma na forma de projetar e gerir as cidades, promovendo um planejamento inteligente e participativo com foco na melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.

Referências

CAZZUNI, Dulce Helena (2017). Gestão de parques lineares em periferia na cidade de São Paulo: o caso do Parque Linear do Canivete / Dulce Helena Cazzuni, Fernanda Mendes Aidar, Hannah Arcuschin Machado.

LEI COMPLEMENTAR n. 101/2020. Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Conceição do Mato Dentro. Disponível em [BARRETO, André Baltazar de Lima & DIEB, Marília de Azevedo \(2017\). Proposta de parque linear no rio Jaguaribe, entre os bairros de Miramar e Cabo Branco, João Pessoa, PB. Virus, 14, 14. Disponível em \[http://www.nomads.usp.br/virus/virus14/project/virus_14_project_2_pt.pdf\]\(http://www.nomads.usp.br/virus/virus14/project/virus_14_project_2_pt.pdf\). Acesso em 04/jun/2024.](#)

BECKER, Luzia Costa. Da política minerária à (in)segurança hídrica dos territórios: a concertação interagências e o papel do Estado na defesa do desenvolvimento integrado e regenerativo. Disponível em <https://zenodo.org/records/8169838>. Acesso em 2/jun/2024.

BECKER, Luzia Costa. Proposta CMD-CidadeCriativa – Escolhendo no presente o passado que se quer fazer viver no futuro. Berlim, 2017. Disponível em https://www.academia.edu/43450755/CMD_CidadeCriativa. Acesso em 2/jun/2024.

CALDAS, Lucas Rosse, SANTOS, Andrea; SANTOS, Luan. Cidades inteligentes, mudanças climáticas e vulnerabilidades (2020). Disponível em [DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Minerals Security Partnership (MSP) Principles for Responsible Critical Mineral Supply Chains. Outubro de 2023.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Joint Statement from the United States and Norway on Cooperation on High-Standard, Market-Oriented Trade of Critical Minerals. 17 de abril de 2024.

GASPAR FILHO, Victor; SANTOS, Thauan. Transição da Segurança Energética: energias limpas, minerais críticos e novas dependências. Revista Ambiente e Sociedade, São Paulo, vol. 25, 2022, páginas 1-23.

PARLAMENTO EUROPEU. European Critical Raw Materials Act. 23 de maio de 2024.

COMISSÃO EUROPEIA. Q&A on the Minerals Security Partnership Forum. 05 de abril de 2024.

PARLAMENTO EUROPEU. MOTION FOR A RESOLUTION on Norway's recent decision to advance seabed mining in the Arctic. 31 de janeiro de 2024.

STALLARD, Esme. Deep-sea mining: Norway approves controversial practice, BBC News. 09 de janeiro de 2024.. Acesso em 2/jun/2024.

CAROLINE, Kimberly. SC: Parque que alaga de propósito para evitar estragos das enchentes é criado. Terra 25 mai 2024. Disponível em https://www.terra.com.br/noticias/sc-parque-que-alaga-de-proposito-para-evitar-estragos-das-enchentes-e-criado,d34906c29509aa56cf1d69f482b42cf07g8hlhlt.html?utm_source=clipboard. Acesso em 2/jun/2024.

CAZZUNI, Dulce Helena (2017). Gestão de parques lineares em periferia na cidade de São Paulo: o caso do Parque Linear do Canivete / Dulce Helena Cazzuni, Fernanda Mendes Aidar, Hannah Arcuschin Machado. LEI COMPLEMENTAR n. 101/2020. Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Conceição do Mato Dentro. Disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/mg/c/conceicao-do-mato-dentro/lei-complementar/2020/11/101/lei-complementar-n-101-2020-institui-o-plano-diretor-participativo-do-municipio-de-conceicao-do-mato-dentro>. Acesso em 2/jun/2024.

CNM. Conheça o ODS 13: mudanças climáticas (2017). Disponível em <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/conheca-o-ods-13-mudancas-climaticas>. Acesso em 2/jun/2024.

CNN. Chuvas no RS: quase 95% das cidades gaúchas foram afetadas; veja lista. 7 de maio de 2024. Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/chuvas-no-rs-quase-80-das-cidades-gauchas-foram-afetadas-veja-lista/>. Acesso em 3/jun/2024.

FILHO, Ítalo Bertão. Plano climático de Porto Alegre já mapeava riscos. Uol de 7/mai/2024. Disponível em <https://capitalreset.uol.com.br/clima/plano-climatico-de-porto-alegre-ja-mapeava-riscos/>. Acesso em 2/jun/2024.

GALLARDO RAIMUNDO, Mariana de Fatima. Soluções baseadas na Natureza para recuperar os fundos de vales urbanos: potencialidades e desafios dos parques lineares paulistanos. Dissertação (Mestrado Profissional em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade) – Faculdade de Saúde Pública, USP, São Paulo, 2023.

ICLEI. Conceição do Mato Dentro busca se tornar referência de cidade mineradora sustentável. 05 de agosto de 2021. Disponível em <https://americadosul.iclei.org/conceicao-do-mato-dentro-busca-se-tornar-referencia-de-cidade-mineradora-sustentavel/>. Acesso em 2/jun/2024.

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change and Land. Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Summary for Policymakers. WMO/UNEP, 2019. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/srccl/>. Acesso em 31/mai/2024.

MARANDOLA JR., E. As escalas da vulnerabilidade e as cidades: interações trans e multiescalares entre variabilidade e mudança climática. In: OJIMA, R; MARANDOLA JUNIOR, E. (Org.). Mudanças climáticas e as cidades: novos e antigos debates na busca da sustentabilidade urbana e social. São Paulo: Blucher, 2013, p.93-113.

ONU. ¿Qué es el cambio climático? Disponível em <https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change>. Acesso em 30/mai/2024.

ONU. ODS e Agenda 2030. 2015. Disponível em <https://www.pactoglobal.org.br/ods-e-agenda-2030/>. Acesso em 2/jun/2024.

UN-Habitat. World Cities Report 2022 – Envisaging the Future of Cities. Disponível em https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf. Acesso em 31/Mai/2024.

PERES, Renata Bovo Peres; SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins. Planejamento da paisagem e mudanças climáticas: uma abordagem multidisciplinar em São Carlos (SP). Disponível em <https://www.scielo.br/j/asoc/a/KnmXFst5dHbJndthLTY4ZF/?lang=pt#>. Acesso em 2/jun/2024.

PREFEITURA CURITIBA. Curitiba previne efeitos das mudanças climáticas com ações concretas de sustentabilidade e grandes obras. Disponível em <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-previne-efeitos-das-mudancas-climaticas-com-aco-es-concretas-de-sustentabilidade-e-grandes-obras/73439>. Acesso em 2/jun/2024.

PREFEITURA CMD. Prefeitura de Conceição e Iclei realizam oficina sobre mapeamento climático no município. 9 de abril 2024. Disponível em <https://www.cmd.mg.gov.br/porta/noticias/0/3/50042/prefeitura-de-conceicao-e-iclei-realizam-oficina-sobre-mapeamento-climatico-no-municipio>. Acesso em 2/jun/2024.

[1] Termo criado pela União Europeia que contempla soluções de engenharia, que mimetizam os processos naturais, visando atender simultaneamente objetivos ambientais, sociais e econômicos. As SbN são baseadas em sete princípios: entregar uma solução efetiva para um desafio global utilizando a natureza; fornecer benefícios da biodiversidade em termos de diversidade e ecossistemas bem gerenciados; apresentar a melhor relação custo-efetividade quando comparada com outras soluções; ser comunicada de maneira simples e convincente; poder ser medida, verificada e replicada; respeitar e reforçar os direitos das comunidades sobre os recursos naturais; atrelar fontes de financiamento público e privadas. (Ecycle: Entenda o que são as Soluções Baseadas na Natureza e por que é importante aplicá-las. Disponível em <https://www.ecycle.com.br/solucoes-baseadas-na-natureza/>. Acesso em 4/jun/2024.

[2] Documento que reúne um conjunto de estratégias que devem ser adotadas pelas cidades para enfrentar a mudança do clima. Tem como objetivo identificar e estabelecer medidas prioritárias concretas de redução de emissões de GEE, de mitigação e de adaptação social, econômica, ambiental e territorial.

[3] A sugestão do nome Prainha procura guardar a característica areeira do correjo que antes do avanço do adensamento urbano próximo às suas margens formava pequenas praias de areias brancas usadas como área de lazer das famílias que ali residiam e transeuntes, especialmente, os romeiros da festa religiosa do Jubileu do Bom Jesus do Matozinhos que ocorre no mês de Junho.

[4] Por exemplo, os projetos da Associação Mato Dentro. Dentre outros, tendo como referência os córregos urbanos que atravessam a sede do município, pode-se citar o projeto Biblioteca Comunitária com acervo ligado a educação ambiental e patrimonial; o projeto Córregos Fundacionais que busca integrar educação ambiental na grade curricular das escolas municipais de acordo com as habilidades da Base Nacional Comum Curricular – BNCC; o projeto Quintais produtivos agroecológicos que busca promover ações de mobilização social comunitária com foco na implantação de quintais produtivos no entorno da microbacia dos córregos fundacionais de Conceição do Mato Dentro, a partir da oferta de atividades formativas, vivências e reflexões sobre princípios e conceitos relacionados à Agroecologia, Recursos Hídricos e Agricultura sintrópica ou regenerativa. Disponível em <https://matodentro.org.br/projetos/>. Acesso em 2/jun/2024.

Luzia Costa Becker (InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ (IESP). Pós-Doutora na HU Berlin, Alemanha (2015) e UFF Niterói, Brasil (2017). Pesquisadora e Board Member do InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
